

MUSEOS Y RACISMO ESTRUCTURAL UNA REFLEXIÓN DESDE CHIAPAS Y SUS MUSEOS

Blanca Angélica Romero Rodríguez

¿Qué queremos decir cuando nos referimos a la inclusión en el museo? Para algunos, la inclusión se entiende como accesibilidad, es decir, eliminar las barreras físicas y cognitivas para facilitar la visita a quienes no acuden al museo (Kay et al., 2008). Desde este enfoque, se puede lograr acceso al edificio, pero no necesariamente participación en el discurso museístico: en cómo se representan, o no, sus historias e identidades. Esto nos lleva a plantear la inclusión no solo como presencia física, sino como representación. Aquí cabe reflexionar: ¿a quiénes queremos/tenemos que incluir? ¿Cómo? ¿Y por qué?

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elabora anualmente la Estadística de Museos (INEGI, 2023). Según dicho informe, el estado de Chiapas cuenta con 37 museos. En cuanto al número de visitantes, sobresale el dato de 1.2 millones, lo que resulta en el 2.5 del porcentaje de afluencia total de visitantes relativo al total nacional. La Estadística de Museos también ofrece información sobre las características sociodemográficas de sus visitantes. Al comparar las características sociodemográficas que describen a los visitantes de museos de Chiapas y a la población chiapaneca, destaca el patrón sociodemográfico que los estudios sobre los perfiles de los visitantes, de distintos tipos de museos y distintos países, reportan. “En general, los públicos de los museos, sea cual sea su temática, tienden a pertenecer, en mayor o menor medida, a grupos de élite social, económica y cultural” (Pérez Santos, 2000). La situación anterior reproduce la exclusión en el acceso, la representación y la participación en el museo de los grupos tradicionalmente excluidos de las dimensiones política, social y económica y, al hacerlo, reafirma la situación de desigualdad y discriminación (Sandell, 1998).

A partir de lo anterior, es necesario preguntarnos qué implica realmente la inclusión en el museo. Si bien esta suele reducirse a la eliminación de barreras físicas y cognitivas para facilitar el acceso, los resultados de este estudio evidencian que dicha noción resulta insuficiente. Las personas racializadas negativamente (Campos, 2012; Fregoso, 2024) suelen tener percepciones menos favorables del museo (Porchia, 2015; 2021). En Chiapas, México, se realizó una investigación entre jóvenes de 15 a 29 años, donde aquellos que se reconocen como indígenas presentan una percepción más desfavorable en dimensiones como experiencia de visita, accesibilidad-atractivo y visión del museo al servicio de la sociedad, mientras que los jóvenes no indígenas tienen una percepción significativamente más favorable (Romero, 2023). Ambos grupos coincidieron en que los museos no promueven la participación. Estos hallazgos sugieren que la inclusión no puede circunscribirse al acceso físico, sino que debe abordar la representación y la participación en el discurso museístico, pues de lo contrario se perpetúan las desigualdades que afectan a los grupos históricamente excluidos.

Por todo lo anterior, resulta fundamental investigar los tipos de racismo que operan en los museos y su función en los procesos de blanqueamiento y racismo estructural. En el caso de México, las investigaciones sobre los diferentes racismos que coexisten y operan simultáneamente en el museo son realmente escasas, por no decir nulas. En suma, si se busca

construir museos inclusivos que contribuyan a combatir la desigualdad social, el racismo y cualquier otra forma de discriminación es menester de una reflexión profunda sobre el rol del museo en territorios complejos, donde convergen diversidades culturales, desigualdades sociales y racismo estructural.

Referencias bibliográficas

Campos, A. (2012). Racialización, racialismo y racismo: Un discernimiento necesario. *Universidad de La Habana*, (273), 184–199.

Falk, J. H., & Dierking, L. D. (1992). *The museum experience*. Whalesback Books.

Fregoso, G. (2024). Intersecciones del color de piel, desigualdad y universidades inclusivas. En C. de la Peza Casares (Coord.), *Inclusión y horizontalidad en la lectoescritura* (pp. 208–223). Universidad Autónoma Metropolitana, Fides Ediciones.

Gall, O., Iturriaga, E., Morales, D., & Rodríguez, J. (2021). *¿Qué es y cómo se manifiesta el racismo?* CONAPRED.

INEGI. (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INEGI. (2023). *Estadística de museos*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Kay, P., Wong, E., & Polonsky, M. (2008). Understanding barriers to attendance and non-attendance at arts and cultural institutions: A conceptual framework. En *ANZMAC 2008: Marketing: Shifting the focus from mainstream to offbeat* (pp. 1–7). Promaco Conventions.

Pérez Santos, E. (2000). *Estudios de público en museos: metodología y aplicaciones*. Trea.

Porchia, M. (2015). *R-E-S-P-E-C-T! Church ladies, magical negroes, and model minorities: Understanding inclusion from community to communities*. Inclusiveum.

Porchia, M. (2021). A liberatory framework: Critical race theory can help museums commit to anti-racism and combat anti-blackness. *Museum*.

Romero Rodríguez, B. (2023). *Museos de Chiapas: espacios de (in)justicia para jóvenes. Un análisis desde la teoría de la justicia tridimensional de Nancy Fraser* [Tesis de maestría]. Universidad Autónoma de Chiapas.

Sandell, R. (1998). Museums as agents of social inclusion. *Museum Management and Curatorship*, 17(4), 401–418.

